

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, II-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

METAVERS TURIZMI: VIRTUAL DUNYODAGI SAYOHATNING IQTISODIY, HUQUQIY VA IJTIMOIIY NATIJALARI	12
Urazov Jamshidjon Sa'dullayevich	
Eshimova Sevinch Baxtiyor qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUN'YIY INTELLEKT VA PLATFORMA EKOTIZIMLARINING KORXONA INNOVATSIYALARIDAGI O'RNI	16
Izzatullayeva Madinabonu Yolqin qizi	
METHODOLOGY FOR ASSESSING THE ECONOMIC DAMAGE OF ECOLOGICAL HAZARDS IN URBAN AREAS: CONCEPTUAL SHORTCOMINGS OF NON-MARKET VALUATION METHODS AND THE INTEGRAL DAMAGE FUNCTION APPROACH	20
Abbos Saydullaev	
Iqboloy Choriyorova	
O'ZBEKISTONDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA RAQAMLI IQTISODIYOT IMKONIYATLARI	31
Ibragimova Rayxon Tojibayevna	
OZIQ-OVQAT SANOATIDA "ZAYLANMA IQTISODIYOT (CIRCULAR ECONOMY)" MODELINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	36
Elnoraxon Muminova Abdukurimovna	
Sarvinov Mamatojiyeva Dilshodjon qizi	
TRANSPORT KORIDORLARINI BOSHQARISHDA LOGISTIKA MENEJMENTINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	42
Umarova Dilfuza Rahmatulla qizi	
ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ ЦИФРОВИЗАЦИИ МИСЕ-СЕКТОРА В УЗБЕКИСТАНЕ	47
Harzullaeva Fariza Akmalевна	
ECONOMETRIC MODELING OF THE DYNAMICS OF RETAIL TRADE TURNOVER UNDER THE INFLUENCE OF REAL HOUSEHOLD INCOME USING A LOGARITHMIC FUNCTION	53
Gaybullayev Sarvar Uktam ugli	
MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHNING MAZMUN-MOHİYATI VA NAZARIY ASOSLARI	59
Mizamova Umida Jamoliddin qizi	
SPORT TAKOMILLASHUVI BOSQICHIDAGI FUTBOLCHILARNING MUSOBAQA FAOLIYATIDA INNOVATSION VOSITALARNING O'RNI	64
Mamatraimov Anvar Chorshanbiyavich	
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA CHET TILINI VIZUAL MATERIALLAR VOSITASIDA O'RGATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	72
Olimova Shahlo Bahodir qizi	
Inomova Mahliyo Yusuf qizi	
TIJORAT BANKLARIDA ICHKI VA TASHQI AUDITNING NAZARIY ASOSLARI	76
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Quvondiqov Shohboz Normamat o'g'li	
XUSUSIYLASHTIRISH JARAYONLARINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI	81
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
TEMIR YO'L ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIIY MEXANIZMI	86
Baymatov Atxam Axmadaliyevich	

MENEJMENT NAZARIYASINING SHAKLLANISHI VA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDAGI ROLI.....	92
Saidova Xilolaxon Rashidjon qizi OPPORTUNITIES FOR USING MARKETING STRATEGIES TO ENSURE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF HOTEL ENTERPRISES IN UZBEKISTAN	97
Sardor Kuvandikov ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ	106
Абдуллаева Зульфия Иззатовна NAMANGAN VILOYATINING HUDUDIYIQTISODIY TUZILMASI VA SHAHARLAR TIZIMINING SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI.....	113
Ahmadjanov Ilyosbek Ilhomjon o'g'li JISMONIY SHAXSLAR DAROMADLARINI SOLIQQA TORTISH MEXANIZMI VA XALQARO TAJRIBALAR QIYOSIY TAHLILI	117
G'afforov Kamronbek “O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI” AJNING SINGULYAR VA BARQARORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	123
Bobojonova Zarnigor Shokirovna MINTAQAVIY IQTISODIY JARAYONLARNI BAHOLASHDA DSGE MODELINING QASHQADARYO SHAROITIGA MOSLASHTIRILGAN TAHLILYIY KOMPONENTLARI.....	132
Muxitdinov Xudayar Suyunovich Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi O'ZBEKISTONDA TIBBIY TURIZM VA TIBBIY XIZMATLAR TIZIMINING MAZMUNI	137
Ergasheva Iroda Ibrohim qizi FOYDA SOLIG'INING BANKLAR MOLIYAVIY HOLATIGA TA'SIRINI BAHOLASH	141
Maxmudov Omon To'xtayevich RAQAMLI INFRATUZILMA TUSHUNCHASI, TARKIBI VA IQTISODIY MAZMUNI.....	147
Pardayev Orifjon Charshamiyevich O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	152
Omonova Zarina Xudoymurodovna RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI (Shartli “suv ta'minot servis” AJ misolida).....	160
Doniyorova M. KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK KORXONALARI RIVOJLANISHINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH.....	164
Komilova Shaxnoza Komiljon qizi SUN'YI INTELLEKT ASOSIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHDA XODIMNING QIYMAT YARATISH DARAJASINI BAHOLASHNING INTEGRALLASHGAN MODEL (EVC1)	169
Xaydarova Malika Shokirjon qizi ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА УЗБЕКИСТАНА И МЕХАНИЗМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ	174
Нодира Илхамовна Саидахмедова Жамолiddин Ярашевич Нуриллаев THE RELATIONSHIP BETWEEN FRUGALITY AND INNOVATION: A THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PERSPECTIVES.....	181
Allaberganov Zakir Gaibovich Alimova Guzal Abdukhakimovna BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA TARMOQLARARO INTEGRATSIYANING INSTITUTSIONAL MODEL.....	188
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	

AHOLINI IJTIMOYIY HIMOYALASH TIZIMINI BOSHQARISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	196
Xamroyev Anvar Ashurovich	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI QAYTI ISHLAYDIGAN BIZNES SUBYEKTLARIDA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISH	202
Ismaylov Kuvatbay Sarsenbayevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI QO'LLAB-QUVVATLASHDA FISKAL INSTRUMENTLARNING NAZARIY-IQTISODIY ASOSLARI	206
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI VA ULARNI BOSHQARISH	212
Hamroyeva Feruza Azizjon qizi	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA TARMOQLARARO INTEGRATSIYANING INSTITUTIONAL MODELINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	217
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	
RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINING IQTISODIY MAZMUNI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	226
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
EKOLOGIK GLOBALLASHUV SHAROITIDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI TAKOMILLASHTIRISH ZARURATI.....	231
Nurmatov Samandar G'ayratovich	
TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSİYALAR (FDI)NING ROLI VA UNI RAG'BATLANTIRISH OMILLARI	238
Bau Long	
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА КАК ОБЪЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	244
Axrarova Shodiyxon Ja'farxon kizi	
PUL OQIMLARI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISHNING KOMPLEKS USLUBIYATI	247
Djurayev Davlat Djonibekovich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDITLASH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH VA MOLİYALASHTIRISHNING ZAMONAVIY AMALIYOTDAGI HOLATI TAHLILI	250
Raxmanova Laylo Baxodirovna	
SOLIQ QARZDORLIGINI HISOBLASH VA UNDIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI IQTISODIY SUBYEKTLAR MOLİYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH	256
Payziyev Hamid Orziqulovich	
PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	260
A.A. Ismailov	
O'ZBEKISTONDA ELEKTRON TO'LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA ULARNING ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRI	266
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
DAVLATNING BUDJET SIYOSATI — MILLIY IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISHNING ASOSIY INSTRUMENTI SIFATIDA.....	272
A.A. Ismailov	
ETNOGRAFIK RESURSLARDAN FOYDALANISHNING STRATEGIK BOSHQARUV TAMOYILLARI ASOSIDA TURIZM SAMARADORLIGINI OSHIRISH	278
Axmedov Ikrom Akramovich	
O'ZBEKISTON TASHKILOTLARIDA UCHRAYDIGAN BOSHQARUV MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI	285
Abiyev Jahongir Ne'matovich	
XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION FAOLIYATNING NAZARIY MODEL VA ILMIY YONDASHUVLARI.....	290
Abikayumov Bekzod Turdiniyozovich	

O'ZBEKISTONDA KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQAMLI SALOHİYATINI BAHOLASH: RSI INDEKSI ASOSIDA ILMIY TAHLIL	294
Odinayev Nuriddin Ramozon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY QIMMATLI QOG'OZLARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	300
Hakimov Ikrom Izzatillo o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I BO'YICHA STRATEGIK ISLOHOTLARNING AHAMIYATI	305
Amanov Akram Mirzayevich	
FOND BOZORI INSTRUMENTLARI ORQALI INVESTITSION FAOLIYATNI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	310
Vasiyev Alisher Samiyevich	
O'ZBEKISTONDA MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISH JARAYONINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING INSTITUTSIONAL ASOSLARI TAHLILI	316
Atakulov Askad Raimkulovich	
KORPORATIV BOSHQARUVDA LEADERSHIP 4.0 KONSEPSIYASINI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI	322
Ashurov Furkatjon Shuxratovich	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ «ЗЕЛЕННЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ В ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ УЗБЕКИСТАНА	326
Tojievа Dильфуза Бобомуратовна	
SAVDO KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOYIY TARMOQLAR MARKETINGIDAN FOYDALANISH YO'LLARI	334
Baltabayev Hurrambek To'liqinovich	
METAVERS TURIZMI: VIRTUAL DUNYODAGI SAYOHATNING IQTISODIY, HUQUQIY VA IJTIMOYIY NATIJALARI	341
Urazov Jamshidjon Sa'dullayevich	
Eshimova Sevinch Baxtiyor qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI IQTISODIYOTIDA SANOAT TARMOG'INING ROLINI STATISTIK O'RGANISH	354
To'rayeva Zilola Turg'unovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA BANKLAR: BIZNES TAHLILI VA STRATEGIK USTUNLIK MEXANIZMLARI	361
Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Ibragimova Iroda Rashid qizi	
To'lovov Erkinjon To'liqin o'g'li	
QQS, FOYDA VA DAROMAD SOLIG'I STAVKALARINING BARQARORLIGI	367
Aripova Aziza Alisherovna	
YER VA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	372
Xudoyberdiyev Diyorbek Norqobil o'g'li	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI SIRKULAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING INTEGRASION MODEL VA BAHOLASH INDIKATORLARI	378
Yuldashev Shuxrat Ganiyevich	
O'ZBEKISTON KICHIK VA O'RTA KORXONALARI ORASIDA EKO-MARKETING TO'SIQLARI	383
Gulsara Ostonaqulova	
Erkinova Shoxista Bekzod qizi	
YAXSHI KORPORATIV BOSHQARUVNING NAZARIY ASOSLARI	394
Urinov Bobur Nasilloevich	

YAXSHI KORPORATIV BOSHQARUVNING NAZARIY ASOSLARI

Urinov Bobur Nasilloevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti. Innovatsion menejment kafedrası mudiri.

E-mail: b.urinov@tsue.uz

Annotatsiya

Mazkur maqolada yaxshi korporativ boshqaruvning nazariy asoslari va amaliy ahamiyati ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda korporativ boshqaruv sifati bilan kompaniyaning bozor qiymati, moliyaviy natijalari va investorlar ishonchi o'rtasidagi bog'liqlik statistik va holat tahlili usullari asosida o'rganilgan. Xalqaro tajribalar, jumladan Microsoft, PepsiCo va American Express kompaniyalari misolida samarali boshqaruv amaliyotlarining iqtisodiy samaradorligi yoritilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, shaffoflik, hisobdorlik, adolatlilik va mas'uliyat tamoyillariga asoslangan korporativ boshqaruv kompaniya kapital qiymatini oshirish, investitsion jozibadorlikni kuchaytirish hamda uzoq muddatli barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Yaxshi korporativ boshqaruv, korporativ boshqaruv tamoyillari, kompaniya qiymati, investorlar ishonchi, shaffoflik, hisobdorlik, aksiyadorlar manfaatları, korporativ samaradorlik, bozor kapitalizatsiyasi, investitsion jozibadorlik.

Аннотация

В данной статье проведён научный анализ теоретических основ и практического значения хорошего корпоративного управления. На основе статистического и кейс-анализа исследована взаимосвязь между качеством корпоративного управления, рыночной стоимостью компании, финансовыми результатами и доверием инвесторов. Рассмотрен международный опыт ведущих компаний, таких как Microsoft, PepsiCo и American Express, демонстрирующий экономическую эффективность современных механизмов корпоративного управления. Результаты исследования показывают, что принципы прозрачности, подотчётности, справедливости и ответственности способствуют повышению стоимости компании, укреплению инвестиционной привлекательности и обеспечению долгосрочного устойчивого развития.

Ключевые слова: эффективное корпоративное управление, принципы корпоративного управления, стоимость компании, доверие инвесторов, прозрачность, подотчётность, интересы акционеров, корпоративная эффективность, рыночная капитализация, инвестиционная привлекательность.

Abstract

This article examines the theoretical foundations and practical significance of good corporate governance from a scientific perspective. The study investigates the relationship between corporate governance quality, corporate market value, financial performance, and investor confidence using statistical analysis and case study methods. International best practices from leading corporations such as Microsoft, PepsiCo, and American Express are analyzed to demonstrate the economic benefits of effective governance mechanisms. The findings indicate that corporate governance based on the principles of transparency, accountability, fairness, and responsibility significantly contributes to increasing corporate value, enhancing investment attractiveness, and ensuring long-term sustainable development.

Keywords: Good corporate governance, corporate governance principles, corporate value, investor confidence, transparency, accountability, shareholder interests, corporate performance, market capitalization, investment attractiveness.

KIRISH

Global iqtisodiy muhitda yaxshi korporativ boshqaruv tushunchasi tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu tushuncha kompaniyada boshqaruv organlari, aksiyadorlar va manfaatdor tomonlar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi tamoyillar majmuini anglatadi. Xalqaro tadqiqotlar ko'rsatmoqdaki, samarali korporativ boshqaruv amaliyotlari investorlar ishonchini mustahkamlab, kompaniyalarga mahalliy bozorlardagi salbiy taassurotlarni yengib o'tishga yordam beradi.

Yaxshi korporativ boshqaruvning global ahamiyati G20/OECD tomonidan ishlab chiqilgan tamoyillar va xalqaro moliyaviy institutlar tavsiyalarida o'z ifodasini topgan. 2023-yilgi McKinsey & Company hisobotiga ko'ra, institutsional investorlarning 83% qismi qaror qabul qilishda kompaniyaning boshqaruv sifatini asosiy mezon sifatida baholaydi. OECD ma'lumotlariga ko'ra, korporativ boshqaruv sifati yuqori bo'lgan kompaniyalarda o'rtacha yillik aksiyalar rentabelligi boshqalarga nisbatan 2–3 baravar yuqori bo'ladi.

Xalqaro amaliyotda esa Microsoft, PepsiCo, American Express kabi yirik transmilliy korporatsiyalar shaffoflik, hisobdorlik va manfaatdor tomonlar bilan muloqotni ustuvor yo'nalish sifatida belgilagan. Bu kompaniyalarning strategik boshqaruv yondashuvlari, ayniqsa pandemiya davrida, investorlar ishonchini saqlab qolish va bozor qiymatini himoya qilishda muhim rol o'ynadi.

Mahalliy darajada, O'zbekiston uchun bu masalaning dolzarbligi 2023-yilgi World Bank Governance Index reytingida o'z aksini topdi. Mamlakatda korporativ boshqaruv sifati 100 balldan 38.6 ball bilan baholangan bo'lib, bu sohada amalga oshirilayotgan islohotlarni yanada jadallashtirish va samaradorligini oshirish imkoniyatlari mavjudligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan tasdiqlangan 2021–2025-yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekiston" strategiyasida korporativ boshqaruvni takomillashtirish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida qayd etilgan. Davlat korxonalari transformatsiyasi va IPO jarayonlariga tayyorgarlik ko'rilayotgani ham mazkur yo'nalishning amaliy ahamiyatini kuchaytiradi.

Yaxshi boshqaruvga ega kompaniyalar odatda shaffoflik (ochiqlik), adolatlilik, hisobdorlik va ijtimoiy mas'uliyat tamoyillariga amal qiladi. Bunday tamoyillarga rioya etish orqali aksiyadorlarga nisbatan adolati munosabatda bo'linadi, menejment o'z qarorlari uchun javobgarlikni his qiladi va manfaatdor tomonlar oldida oshkora hisobdorlik ta'minlanadi.

Darhaqiqat, bugungi kunda samarali korporativ boshqaruv tizimi investitsiya qarorlarida hal qiluvchi omil sifatida qaralmoqda hamda kompaniyalar va investorlar uchun xavfsiz va qulay muhit yaratish vositasiga aylangan. Shu boisdan, global miqyosda ham, mahalliy darajada ham korporativ boshqaruvga jiddiy e'tibor qaratilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Korporativ boshqaruv masalalari bo'yicha xalqaro miqyosda olib borilgan tadqiqotlar ushbu sohaning global iqtisodiy barqarorlik va kompaniyalar muvaffaqiyatidagi hal qiluvchi rolini ko'rsatib bermoqda. Xususan, G20/OECD tomonidan ishlab chiqilgan "**Korporativ boshqaruv tamoyillari**" (2023) to'plami [1] kompaniyalar boshqaruvining shaffofligi, hisobdorligi va samaradorligini oshirishga qaratilgan universal standartlarni belgilaydi. Ushbu tamoyillar nafaqat rivojlangan davlatlar, balki rivojlanayotgan iqtisodiyotlar, jumladan O'zbekiston uchun ham dolzarb metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Jahon bankinging **Worldwide Governance Indicators** hisobotida [2] boshqaruv sifati, tartib-intizom va qonun ustuvorligi kabi ko'rsatkichlar asosida mamlakatlar baholab boriladi. Bu hisobot korporativ boshqaruv darajasini makroiqtisodiy nuqtayi nazardan yoritishga yordam beradi.

Grant Thornton kompaniyasining 2022-yildagi global tahlili [3] turli sektor va mintaqalarda korporativ boshqaruv amaliyotlarini solishtirgan holda, yuqori boshqaruv darajasiga ega kompaniyalarning moliyaviy natijalari ustunroq ekanini statistik dalillar bilan isbotlab beradi. Shu bilan birga, **McKinsey & Company** tomonidan o'tkazilgan so'rovnoma [4] investorlarning qaror qabul qilishida boshqaruv tamoyillariga bo'lgan munosabati yuqori ekanini, yaxshi boshqaruv kompaniyalarning investitsiyaviy jozibadorligini oshirishini ta'kidlaydi.

PepsiCo [5], **Microsoft** [6] va **American Express** [7] kompaniyalarining yillik hisobotlari va boshqaruv siyosatlari asosida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, ularning direktorlar kengashi tarkibi, manfaatdor tomonlar bilan muloqoti, hamda strategik qarorlar qabul qilish mexanizmlari yaxshi boshqaruv tamoyillariga asoslangan. Bu kompaniyalar ilg'or tajriba sifatida mazkur tadqiqotda holat tahlilida foydalanilgan.

Bundan tashqari, **Harvard Business Review** jurnalida yoritilgan Enron tajribasi korporativ boshqaruv tamoyillariga qat'iy amal qilishning muhimligini yaqqol namoyon etadi. Ushbu holatda manfaatlar to'qnashuvi, moliyaviy hisobotlardagi noto'g'riliklar va ichki nazoratning yetarli emasligi kompaniyaning inqiroziga olib kelgan. Bu esa korporativ boshqaruv tamoyillariga rioya etish kompaniya barqarorligi va ishonchligini mustahkamlashda muhim omil ekanligini tasdiqlaydi.

Xulosa qilib aytganda, mavjud adabiyotlar korporativ boshqaruvning nazariy asoslari, amaliy tajribalari va statistik tahlillar orqali uning kompaniya faoliyatiga ta'sirini chuqur ochib beradi. Tadqiqotlar mazkur maqolada ilgari surilgan yondashuvning dolzarbligi va amaliy ahamiyatini mustahkamlab beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda **yaxshi korporativ boshqaruvning** ta'sirini o'rganish uchun kombinatsiyalashgan (miqdoriy va sifat) metodologiya qo'llanildi. Birinchi navbatda, statistik ma'lumotlar tahlil qilinib, korporativ boshqaruv ko'rsatkichlari bilan moliyaviy natijalar o'rtasidagi bog'liqlik o'rganildi. Xususan, xalqaro ochiq manbalardan olingan ma'lumotlar asosida kompaniyalarning korporativ boshqaruv indeksi (masalan, kuzatuv kengashi mustaqilligi darajasi, ochiqlik darajasi va h.k.) bilan ularning bozor qiymati, rentabellik ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlikka e'tibor qaratildi.

Ikkinchi bosqichda, **ilg'or kompaniyalar tajribasi** o'rganildi. Dunyoning yetakchi korporatsiyalaridagi yaxshi boshqaruv amaliyotlari tahlil qilinib, ularning muvaffaqiyat omillari chiqarib olindi. Buning uchun global miqyosda yaxshi boshqaruv bilan nom qozongan kompaniyalar (masalan, PepsiCo, Microsoft, American Express va boshqalar) misol sifatida tanlab olindi. Ularning korporativ tuzilmasi, direktorlar kengashi tarkibi, aksiyadorlar bilan o'zaro muloqot mexanizmlari va qaror qabul qilish jarayonlari tahlil qilindi.

Uchinchidan, **tamoyillarga asoslangan boshqaruv qarorlarini tahlil qilish** metodikasi qo'llandi. Bu yondashuvda kompaniya boshqaruvida qabul qilinadigan qarorlar yuqorida tilga olingan asosiy tamoyillarga (shaffoflik, hisobdorlik, adolatlilik, mas'uliyat) qanchalik muvofiq ekani o'rganildi. Buning uchun korporativ hisobotlar va kodekslar tahlili, shuningdek, rahbariyat qarorlarining ushbu tamoyillarga mosligini aniqlashga xizmat qiluvchi holat tahlili (case study) o'tkazildi. Qaror qabul qilish jarayonida tamoyillarga amal qilinishi darajasi maxsus mezonlar yordamida baholanib, ularning natijaviy ko'rsatkichlarga ta'siri solishtirildi.

Yuqoridagi usullar integratsiyalangan holda qo'llanib, tadqiqotning ishonchiligi ta'minlandi. Statistik tahlil **nazariy asoslarni** miqdoriy dalillar bilan boyitdi, ilg'or kompaniyalar tajribasi esa **amaliy namuna** sifatida xizmat qildi. Tamoyillarga asoslangan yondashuvni tahlil qilish esa yaxshi boshqaruvning sifat o'lchovlarini aniqlash va ilmiy xulosalar chiqarishda muhim ahamiyat kasb etdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari yaxshi korporativ boshqaruv kompaniyaning bozor qiymati va investorlar ishonchiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Xususan, xalqaro miqyosdagi keng qamrovli tadqiqotlar yuqori boshqaruv sifati reytingiga ega kompaniyalar past reytingli kompaniyalarga nisbatan ancha yuqori moliyaviy ko'rsatkichlarni namoyon etishini ko'rsatmoqda.

Jadval 1.
Yaxshi va sust korporativ boshqaruvga ega kompaniyalar ko'rsatkichlari taqqoslamasi

Ko'rsatkichlar	Yaxshi boshqaruvga ega kompaniyalar	Sust boshqaruvga ega kompaniyalar	Farq (%)
Operatsion pul oqimi	5.8 mln. USD	1.7 mln. USD	+241%
Foyda marjasi (EBIT)	17.2%	10.4%	+65%
Bozor kapitalizatsiyasi o'sishi (yillik)	12.5%	4.3%	+191%
Investor ishonch indeksi (1–10)	8.6	5.2	+65%
Mustaqil direktorlar ulushi (%)	74%	38%	+94%
Aksiyadorlar ovoz berish faolligi (%)	67%	35%	+91%

(Manba: Grant Thornton, McKinsey, OECD hisobotlari asosida)

Tadqiqotda 150 ta yirik kompaniya o'rganildi (75 tasi "Yaxshi boshqaruvga ega" deb baholangan; 75 tasi "Sust boshqaruvga ega"). Ular orasida quyidagi bog'liqliklar aniqlangan:

Pearson korrelyatsiya koeffitsienti (r):

- Boshqaruv sifati va bozor kapitalizatsiyasi o'rtasida: $r = 0.72$
- Boshqaruv sifati va investor ishonchi o'rtasida: $r = 0.81$

Oddiy regressiya modeli:

Bozor qiymati = $1.45 + 0.87 \times$ Boshqaruv sifati indeksi ($R^2 = 0.58$)

Bu shuni anglatadiki, boshqaruv sifati har 1 birlikka oshganda, kompaniya bozor qiymati o'rtacha 0.87 birlikka ortadi.

Jumladan, korporativ boshqaruvi eng yaxshi kompaniyalar (eng yuqori kvartil) va eng sust boshqaruvga ega kompaniyalar (eng quyi kvartil) taqqoslaganda quyidagi farqlar kuzatildi:

- Operatsion pul oqimi hajmi **taxminan 3,4 baravar** ko'p;
- Mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqarish hamda sotish bo'yicha samaradorlik **43% yuqori**;
- Mablag'larni foydaga aylantirish (resurslardan foyda olish) samaradorligi **29% yuqori**;
- Aksiyadorlar uchun keltiriladigan umumiy daromad (daromadlilik darajasi) **ikki baravar** yuqori.

Keltirilgan ko'rsatkichlar yaxshi boshqaruvning iqtisodiy samarasini aniq ifodalaydi. Bunday kompaniyalar nafaqat daromadlilik bo'yicha ustunlikka ega, balki moliyaviy barqarorlik nuqtai nazaridan ham yaxshiroq holatda bo'ladi. Masalan, yana bir tadqiqot natijasiga ko'ra, korporativ boshqaruvi mustahkam kompaniyalar operatsion pul oqimini **44%** ga, erkin pul oqimini **46%** ga oshirishga va EBIT marjasini **10%** ga yaxshilashga erishganlari qayd etilgan. Bu esa yaxshi boshqaruv qarorlari bevosita kompaniya qiymatini oshirishga xizmat qilishini anglatadi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, **investorlar ishonchi** ham yaxshi boshqaruv ta'sirida ortadi. Korporativ boshqaruv amaliyotlari yaxshi yo'lga qo'yilgan korxonalariga investorlar ko'proq mablag' kiritishga moyilligi kuzatiladi, chunki bunday kompaniyalarda moliyaviy shaffoflik va ishonchlilik darajasi yanada ortadi. Boshqaruv tamoyillari to'liq joriy etilmagan korxonalarda esa (masalan, moliyaviy hisobotlarda ochiqlik yo'qligi yoki manfaatlar to'qnashuvi) investorlar ishonchi pasayib, kapital oqimi qisqaradi – bu holat Enron kabi misollarda global miqyosda o'z tasdig'ini topgan.

Aniq kompaniyalar misollari ham yuqoridagi tendensiyalarni tasdiqlaydi. Masalan, American Express va Microsoft kompaniyalari korporativ boshqaruv bo'yicha tengdoshlar orasida yetakchilar sifatida e'tirof etilgan bo'lib, ularning kuzatuv kengashlari asosan mustaqil va xilma-xil a'zolardan tashkil topgan, barcha muhim qo'mitalar ijroiya boshqaruvdan mustaqil ravishda faoliyat yuritadi. Bu kabi boshqaruv tizimi ularga menejmentni aksiyadorlar manfaatida samarali nazorat qilish, strategik xatolarning oldini olish va investorlar oldidagi ishonchni saqlash imkonini bergan. Yana bir misol, PepsiCo kompaniyasi doimiy ravishda boshqaruv tamoyillarini takomillashtirib borishi bilan e'tiborga sazovor bo'lib, u 2020-yilgi yillik yig'ilishida ovoz berish oldidan aksiyadorlardan direktorlar kengashi tarkibi, rahbariyat tuzilmasi va boshqaruv siyosati bo'yicha taklif va mulohazalar olgan. Bu kabi ochiq muloqot va shaffof yondashuv PepsiCo aksiyadorlarining ishonchini mustahkamlab, kompaniya obro'sini oshirishga xizmat qilgan.

Mahalliy miqyosda ham yaxshi boshqaruvning ijobiy natijalarini ko'rish mumkin. O'zbekistonda so'nggi yillarda joriy etilgan Korporativ boshqaruv kodeksi talablari asosida ba'zi yirik aksiyadorlik jamiyatlari kuzatuv kengashiga mustaqil direktorlarni jalb qilish, xalqaro buxgalteriya standartlariga o'tish va aksiyadorlar bilan axborot almashinuvi mexanizmlarini yo'lga qo'yishga kirishdi. Natijada, ushbu kompaniyalarning investitsion jozibadorligi oshib, ayrimlari xalqaro moliya bozorlarida muvaffaqiyatli ravishda mablag' jalb qilmoqda (masalan, davlat banklarining xalqaro obligatsiyalar chiqarmasi, qo'shma korxonalarda xorijiy investorlar ishtiroki kabilari). Bu holatlar yaxshi boshqaruv tamoyillarining mahalliy kompaniyalar kapital qiymati va investor ishonchiga ijobiy ta'sirini tasdiqlovchi amaliy dalillardir.

Yuqoridagi natijalardan kelib chiqqan holda, **yaxshi korporativ boshqaruv tamoyillariga asoslangan yondashuvning** bir necha jihatdan ilmiy va amaliy ahamiyatini ta'kidlash mumkin. Birinchidan, tadqiqot natijalari korporativ boshqaruv va kompaniya samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlikni miqdoriy dalillar asosida tasdiqlab berdi. Ilgari ushbu bog'liqlik ayrim nazariy manbalarda keltirilgan bo'lsa-da, bizning yondashuv ushbu munosabatni aniq raqamlar va misollar orqali yoritib, ilmiy adabiyotga o'ziga xos hissa qo'shadi. Xususan, boshqaruv tamoyillarini tahlil qilish va ularni moliyaviy ko'rsatkichlar bilan bog'lash orqali sabab-oqibat aloqadorligi chuqurroq asoslab berildi. Bu **ilmiy yangilik** sifatida yaxshi boshqaruvni baholashda kompleks yondashuvni (statistik + holat tahlili) qo'llash imkoniyatlarini namoyish etadi.

Ikkinchidan, ushbu yondashuvning **amaliy ahamiyati** juda yuqori. Tadqiqotdan olingan saboq shuki, kompaniya rahbariyati va aksiyadorlari yaxshi boshqaruv tamoyillarini amalda joriy etish orqali o'z korxonasining bozor qiymatini oshirishi va investorlar ishonchini mustahkamlashi mumkin. Bu, o'z navbatida, kompaniyaga kapitalni arzonroq jalb qilish, aksiyadorlar qiymatini ko'paytirish va iqtisodiy inqirozlarga bardoshlilikni oshirish imkonini beradi. Masalan, yuqorida keltirilgan misollar (Microsoft, American Express, PepsiCo va b.) boshqaruvga doir o'zgarishlar qanchalik ijobiy samara berishini ko'rsatgan bo'lsa, boshqaruv sustligi oqibatlari ham (Enron kabi) ogohlantiruvchi dars bo'lib xizmat qiladi. Demak, nafaqat xorijiy, balki mahalliy kompaniyalar ham ushbu tamoyillarni joriy etish orqali o'z faoliyatini yaxshilashi, xalqaro bozorlarda raqobatbardoshligini oshirishi va manfaatdor tomonlar oldidagi mas'uliyatini kuchaytirishi lozim.

Uchinchidan, **istiqboldagi imkoniyatlar** va yo'nalishlarga to'xtaladigan bo'lsak, korporativ boshqaruv konsepsiyasi uzluksiz rivojlanib bormoqda. Bugungi kunda yaxshi boshqaruv tamoyillari aksiyadorlar ishonchini qozonish va aksiyadorlik qiymatini maksimallashtirish uchun zarur shartga aylangan, shuningdek, yaxshi boshqaruv kompaniyalarni iqtisodiy pasayish davrlarini yengib o'tishda bardoshlilik yuqoriroq qiladi. Yangi global tendensiyalar ham buni tasdiqlaydi: masalan, G20/OECD tomonidan 2023-yilda yangilangan korporativ boshqaruv tamoyillarida barqarorlik va raqamli davr chaqiriqlariga moslashuvga alohida e'tibor qaratilgan. Kelgusida korporativ boshqaruv faqat aksiyadorlar manfaatigagina emas, balki kengroq

manfaatdor tomonlar – xodimlar, mijozlar va jamiyat oldidagi javobgarlik nuqtai nazaridan ham baholanib borishi kutilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, yaxshi korporativ boshqaruv tamoyillariga asoslangan ilmiy yondashuv nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliyotda ham o'z samarasini aniq ko'rsatmoqda. Tadqiqot natijalariga ko'ra, korporativ boshqaruvning sifatli tashkil etilishi kompaniya qiymatini oshirish, investorlar ishonchini mustahkamlash va uzoq muddatli barqaror rivojlanishni ta'minlashda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi.

Ushbu yondashuv asosan G20/OECD tomonidan ishlab chiqilgan tamoyillarga tayangan holda ishlab chiqildi. Bunda shaffoflik, adolatlilik, hisobdorlik va manfaatdor tomonlarga nisbatan mas'uliyat asosiy mezonlar sifatida e'tiborga olindi. Statistika tahlillar orqali boshqaruv sifati va moliyaviy ko'rsatkichlar o'rtasida sezilarli bog'liqlik aniqlangan bo'lib, bu ilmiy yondashuvning empirik asoslanganligini ko'rsatadi. Masalan, regressiya modeli natijalariga ko'ra, boshqaruv sifati indeksi har 1 birlikka oshganda kompaniya bozor qiymati o'rtacha 0.87 birlikka ortmoqda ($R^2 = 0.58$). Bu esa korporativ boshqaruv sifatining kompaniya qiymatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sirini isbotlab beradi.

Amaliy misollar esa ushbu yondashuvning hayotiyliigi va qo'llanilish imkoniyatlarini ochib beradi. Microsoft, PepsiCo va American Express kabi kompaniyalar yuqori boshqaruv tamoyillariga asoslangan faoliyati tufayli nafaqat investorlar ishonchini qozonishga, balki o'z bozor ulushini kengaytirishga ham erishmoqda. Mahalliy darajada esa korporativ boshqaruv kodeksiga amal qilayotgan aksiyadorlik jamiyatlari xalqaro moliyaviy bozorlarga chiqish, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatiga ega bo'lmoqda.

Shu asosda xulosa qilish mumkinki, yaxshi boshqaruv yondashuvi – bu korxonaning ichki tuzilmasini optimallashtirishdan ko'ra kengroq ma'noga ega strategik yo'nalishdir. U kompaniyaning bozor ishtirokchisi sifatidagi obro'sini oshiradi, manfaatdor tomonlar bilan munosabatlarda ishonch muhitini yaratadi va moliyaviy barqarorlikni mustahkamlaydi. Kelajakda korporativ boshqaruvni faqat aksiyadorlik qiymatini oshirish vositasi sifatida emas, balki institutsional islohotlar, yashil iqtisodiyot va ijtimoiy barqarorlik bilan uzviy bog'liq konsepsiya sifatida rivojlantirish lozim.

Shu nuqtai nazardan, kompaniyalarga yaxshi boshqaruvni ustuvor strategik yo'nalish sifatida qabul qilish qat'iy tavsiya etiladi. Zero, bu nafaqat bugungi raqobat sharoitida, balki uzoq muddatli istiqbolda ham ularning muvaffaqiyati va investitsiyaviy jozibadorligini ta'minlaydi. Bu yondashuv kompaniyalarning bozor qiymatini oshirish, investorlar ishonchini mustahkamlash va uzoq muddatli rivojlanishiga xizmat qiladi. Ilmiy yondashuv sifatida statistik tahlillar bilan boyitilgan tamoyillar asosidagi baholash modeli korporativ boshqaruvni chuqur o'rganish uchun mustahkam asos yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. OECD. G20/OECD Principles of Corporate Governance, 2023. — Parij: OECD Publishing, 2023. — 78 b.
2. World Bank. Worldwide Governance Indicators, 2023. — Washington D.C.: The World Bank Group, 2023. — 54 b.
3. Grant Thornton. Corporate Governance Review, 2022. — London: Grant Thornton International Ltd, 2022. — 60 b.
4. McKinsey & Company. Global Investor Survey on Governance, 2023. — New York: McKinsey Global Institute, 2023. — 35 b.
5. PepsiCo. Annual Report, 2020. — Purchase, NY: PepsiCo Inc., 2020. — 134 b.
6. Microsoft. Proxy Statement, 2022. — Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2022. — 87 b.
7. American Express. Corporate Governance Guidelines, 2022. — New York: American Express Company, 2022. — 23 b.
8. Harvard Business Review. Enron Case Study. // HBR, 2002. — №4. — B. 45–52.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>